

PROGETTO EUROPEO PAsCAL: L'IMPEGNO DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

Formazione DOC per auto connesse e automatizzate

di Andrea Guerci (Ufficio Mobilità e Sicurezza Stradale ACI)

Sulla rivista “Onda Verde” sono stati pubblicati recentemente numerosi articoli relativi al progetto europeo denominato PAsCAL, che vede impegnata l'ACI in prima fila tra i partner dell'iniziativa. Ma perché l'ACI ha deciso di aderire a questo progetto e qual è il suo ruolo, particolarmente per quanto riguarda le prove sul campo con i più avanzati veicoli connessi e autonomi disponibili?

PAsCAL (Enhance driver behaviour and Public Acceptance of Connected and Autonomous vehicles) è un progetto internazionale volto a sviluppare una mappa multidimensionale dell'accettazione da parte del pubblico dei livelli più avanzati di Veicoli Connessi e Autonomi (CAV – Connected

In collaborazione con l'Esercito Italiano effettuati test teorico/pratici per valutare comportamenti dei futuri utenti dei CAV e individuare nuovi modelli di formazione.

and Autonomous Vehicles), evidenziando eventuali criticità in materia, indagando in particolare le nuove esigenze dei conducenti, considerando diverse modalità e servizi di mobilità. Il consorzio del progetto è formato da partner di sette paesi, in rappresentanza di vari settori: mondo accademico, R&S e IT, utenti vulnerabili della strada, ONG/ONP e organizzazioni dei consumatori, società di consulenza, autoscuole. Il ruolo di coordinatore è assunto da LIST, l'Istituto lussemburghese di scienza e

tecnologia, un'organizzazione di ricerca e tecnologia.

Di durata triennale, il progetto ha avuto il via nel 2019 ed è stato prorogato per un periodo di sei mesi a causa della pandemia che ha bloccato o ritardato molte delle attività previste. L'evento finale del progetto è previsto per il mese di novembre 2022. Il budget di quasi 4 mln di euro è parzialmente coperto da un co-finanziamento dell'UE nell'ambito del programma di ricerca e innovazione Horizon 2020.

L'obiettivo di PAsCAL è creare una Guide2Autonomy (G2A),

ovvero un insieme di linee guida e raccomandazioni volte ad accelerare l'evoluzione dei veicoli automatizzati connessi e dei sistemi di trasporto, di facile utilizzo per gli utenti. Per raggiungere i suoi obiettivi il progetto concentra gli sforzi su temi quali l'accettazione pubblica, i sistemi di simulazione, la formazione e l'istruzione e i test sul campo. Tali elementi interconnessi costituiscono la spina dorsale di Guide2Autonomy. Il risultato che deriva da questo lavoro consiste dunque in documenti che illustrano le attività svolte nei diversi pacchetti di lavoro previsti dal progetto e in articoli pubblicati su riviste accademiche. Tali risultati sono resi disponibili sul sito web del progetto www.pascal-project.eu/ dopo la dovuta revisione.

IL RUOLO DELL'ACI NEL PROGETTO PASCAL

L'ACI ha il mandato statutario di rappresentare e tutelare gli interessi degli automobilisti italiani e il diritto alla mobilità di tutti gli utenti della strada e si impegna inoltre a promuovere la sicurezza stradale, diffondendo una nuova cultura in linea con i principi della mobilità sicura, della tutela dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile e della corretta gestione dell'uso del territorio.

Queste attività si sposano perfettamente con gli obiettivi del progetto e ciò ha portato l'ACI a ritenere opportuno aderire, sia per poter utilizzare i risultati del progetto, sia perché si è valutato che l'esperienza dell'ACI potesse fornire un valido supporto nel raggiungimento degli obiettivi del progetto.

L'impegno principale di ACI nel progetto PAsCAL, in particolare, si evidenzia nell'area della formazione dei conducenti e dell'educazione alla sicurezza stradale, prendendo in esame non solo la guida dei veicoli tradizionali, ma anche il futuro approccio con i veicoli ad alta automazione o del tutto privi di conducente.

Attraverso la rete nazionale di autoscuole Ready2Go l'ACI è impegnata a formare conducenti con una forte cultura della sicurezza e della prevenzione dei rischi, una

maggiore consapevolezza dei comportamenti pericolosi (p.es. guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e una migliore conoscenza su come gestire le situazioni di rischio. Il metodo ACI Ready2Go completa infatti la formazione tradizionale basata sulle disposizioni ministeriali con dieci moduli complementari teorico/pratici volti a sensibilizzare i conducenti ai rischi, insegnando loro come prevenirli e affrontarli. I moduli sono specificamente dedicati alla guida sicura, alla guida difensiva e alla guida ecologica. Inoltre un modulo di pratica di mezza giornata in aree dedicate e protette rende possibile esercitarsi su specifiche tecniche di guida e verificare la reazione del veicolo in particolari situazioni di pericolo. In aggiunta, è disponibile un'app dedicata per preparare l'esame di teoria della guida mentre un simulatore consente ai tirocinanti di esercitarsi alla guida senza rischi. Partendo da queste consolidate basi, l'individuazione di una specifica e innovativa metodologia didattica per una formazione sulla "nuova" sicurezza stradale dei conducenti di Veicoli Connessi e Automatizzati è stata dunque affrontata attraverso un accurato percorso di costruzione e verifica che si è concluso a fine febbraio 2022 comprendendo anche lezioni

pratiche di guida a bordo dei CAV.

Oltre alla formazione, l'ACI contribuisce anche ad altre attività del progetto, a partire dalle attività legate all'accettazione pubblica dei CAV grazie al suo rapporto diretto con gli utenti della strada: dai soci del Club agli studenti di scuola guida fino agli assicurati (RCA e non solo).

Attraverso l'Ufficio Legislativo e l'Ufficio Mobilità e Sicurezza Stradale, l'ACI intende inoltre contribuire in modo significativo allo sviluppo di raccomandazioni politiche e linee guida strategiche dedicate alla mobilità CAV. All'ACI è stato affidato anche il compito di coordinare le attività di divulgazione, avvalendosi della sua lunga esperienza in campagne di comunicazione e organizzazione di eventi, nonché di una serie di strumenti di comunicazione, dall'Ufficio Stampa alle pubblicazioni come "Onda Verde".

Infine, uno dei temi più importanti del progetto, in cui l'apporto dell'ACI si è rivelato decisivo, riguarda l'adattamento e l'utilizzo di numerosi simulatori avanzati in grado di testare il comportamento dei conducenti e l'accettazione di altri utenti come passeggeri, pedoni e ciclisti sia in ambiente urbano sia in ambiente autostradale.

Questo si è rivelato molto utile per fornire ai potenziali utenti un'esperienza di funzionamento dei CAV e studiarne la consapevolezza e il comportamento in ambienti complessi in cui la guida reale è praticamente difficile o poco sicura. La simulazione permette infatti di studiare atteggiamenti e comportamenti in situazioni riproducibili: lo stesso scenario può essere ripetuto all'infinito nel simulatore con un gran numero di persone. La simulazione consente peraltro di studiare situazioni impossibili da testare nella vita reale, perché troppo costose, pericolose o perché i veicoli simulati ancora non esistono.

DALLA TEORIA ALLA SPERIMENTAZIONE

Un aspetto fondamentale del progetto PAsCAL su cui vale la pena soffermarsi con attenzione è costituito dal test di cinque sistemi CAV innovativi, al fine di convalidare gli sforzi di ricerca del consorzio in una serie di prove nel mondo reale. In un periodo di diciannove mesi (settembre 2020 - marzo 2022), il consorzio PAsCAL ha esaminato attentamente ciascuna delle cinque soluzioni testate al fine di indagare ulteriormente sui principali fattori che influenzano l'accettazione da parte degli

Alcune immagini dei corsi teorici e dei test di simulazione svolti dall'ACI in collaborazione con l'Esercito Italiano nell'ambito del progetto PAsCAL.

Foto di gruppo dei militari italiani che hanno preso parte attivamente ai test PAScAL effettuati dall'ACI.

utenti dei CAV. Attraverso il confronto delle conoscenze prima e dopo i progetti pilota, i miglioramenti nell'accettazione da parte degli utenti vengono quantificati per estrapolare raccomandazioni sia per i governi che per l'industria automobilistica. Le cinque prove hanno riguardato: **Autobus autonomi ad alta capacità.** Questa prova valuta e testa l'autobus elettrico autonomo Volvo 7900 in Lussemburgo e Svezia (Göteborg) in normali condizioni di traffico quotidiano. **Corsi di guida autonoma.** Questa prova convalida i risultati del progetto sul rafforzamento delle capacità e sull'educazione alla formazione in un ambiente CAV reale, vale a dire l'adeguatezza dei moduli di formazione sviluppati per i formatori, i nuovi conducenti e i conducenti professionali. Il sito pilota prescelto è stato il Centro Guida Sicura ACI Vallelunga di Lainate (MI). **Linea di autobus autonoma.** Questa prova esplora l'accettazione da parte degli utilizzatori e degli altri utenti della strada di una linea commerciale di autobus. L'obiettivo è indagare in particolare il livello percepito di integrazione del veicolo

in una rete di trasporto multimodale e connessa da parte dei passeggeri dell'autobus, nonché il livello di disturbo dell'autobus autonomo per gli altri utenti della strada. Alcuni utenti vulnerabili e altri utenti della rete stradale forniscono il loro contributo aggiuntivo sulla portata del potenziale del CAV, in particolare nel consentire viaggi indipendenti e più sicuri per i passeggeri anziani e disabili. Il sito pilota prescelto è stato la città di Madrid. **Trasporto condiviso connesso.** Questa prova esplora il ruolo dei CAV all'interno delle attività commerciali di mobilità condivisa per esplorare la fattibilità e la redditività dell'integrazione dei CAV in questo tipo di offerta. In particolare, questo progetto pilota cerca di esplorare la possibilità di un'ampia diffusione sul mercato dei veicoli automatizzati all'interno delle flotte esistenti negli ambienti urbani. Il sito pilota prescelto è stato la città di Lussemburgo. **Esperienza dei viaggiatori vulnerabili con un ambiente di trasporto connesso.** Questa prova, effettuata a Madrid, esplora le esigenze di inclusività e sicurezza dei passeggeri vulnerabili che utilizzano i CAV. La

piattaforma Apertum, che funge da algoritmo di instradamento intelligente per la rete di trasporto locale per le persone con difficoltà motorie.

I TEST PILOTA ACI SUI CORSI DI GUIDA

L'impegno principale dell'ACI nell'ambito del progetto, come già sottolineato, riguarda soprattutto i test pilota sui corsi di guida autonoma, in cui viene valutata la metodologia formativa creata ai fini del progetto attraverso l'utilizzo di un CAV L2+ in ambiente "protetto" e attrezzato presso il Centro di Guida Sicura di Lainate. I conducenti in questo contesto sperimentano una serie di scenari diversi che vanno dalle interazioni quotidiane con i CAV alle situazioni più critiche. Inoltre, i test consentono di valutare eventuali differenze nell'accettazione dei CAV tra le condizioni simulate in una struttura di prova e una situazione reale nel traffico. Originariamente l'ACI prevedeva di effettuare il test con veicoli CAV livello 3 e CAV livello 4. Purtroppo non è stato possibile utilizzarli perché non presenti sul mercato italiano/europeo o non disponibili nel periodo in cui era prevista la realizzazione del test.

Per raggiungere gli obiettivi prefissati si è quindi deciso di effettuare delle prove (su gruppi di conducenti di sesso, esperienza e preparazione diversi) con un CAV di livello 2 con ADAS integrati che potessero riprodurre alcune delle situazioni tipiche di un CAV di livello 3 o di livello 4. In particolare gli ADAS di livello 2 testati sono stati:

- **Adaptive Cruise Control (ACC):** un controllo di crociera che regola la velocità dell'auto in base alla velocità dell'auto che la precede;
- **Automatic Parking (AP):** un sistema che controlla se c'è abbastanza spazio per parcheggiare l'auto ed effettua tutte le manovre necessarie per parcheggiare in quello spazio;
- **Lane Keeping (LK):** un sistema che aiuta il conducente a mantenersi nella propria corsia, evitando di superare le strisce tracciate sulla carreggiata;
- **Sistema di frenata automatica (ABS):** un sistema che frena l'auto in caso di emergenza (es. ostacolo improvviso o guidatore distratto che non si accorge che l'auto davanti si è fermata).

La realizzazione del test è stata possibile grazie alla collaborazione attiva dell'Esercito Italiano, poiché le restrizioni dovute alla pandemia erano ancora in vigore al momento delle prove. L'obiettivo specifico consisteva nel misurare l'influenza, dal punto di vista soggettivo del partecipante, di corsi di formazione dedicati per ADAS integrati nei veicoli automatizzati di livello 2+, con un focus particolare sui seguenti aspetti chiave:

- conoscenza e consapevolezza delle funzionalità degli ADAS e dei loro obiettivi;
- fiducia nelle funzionalità degli ADAS;

- accettazione della tecnologia come ausilio alla guida in situazioni/condizioni quotidiane nonché durante eventi speciali;
- valutazione in termini globali di affidabilità, convenienza, efficacia;
- gestione delle criticità legate all'utilizzo degli ADAS (intervento del conducente in situazioni di emergenza, malfunzionamento del sistema, ecc.).

Per esplorare questi aspetti, un certo numero di partecipanti è stato diviso in due diversi gruppi. Un gruppo è stato sottoposto a una formazione specialistica, istruendolo sulle funzionalità degli ADAS utilizzati nel test. L'altro gruppo ha partecipato solo a un briefing generale sugli obiettivi del test ma non ha ricevuto ulteriore formazione. Ciò ha consentito al responsabile del test di appurare non solo l'accettazione generale di questi sistemi, ma anche l'efficacia e la necessità di migliorare le attuali offerte di formazione per il pubblico in generale, includendo la formazione CAV per livelli crescenti di automazione e connettività per gli studenti di scuola guida. Ad entrambi i gruppi sono stati anche impartiti esercizi di guida sicura. In particolare sono stati eseguiti gli esercizi di controllo di sbandata e modulazione di frenata. Tali esercizi non richiedono l'utilizzo di ADAS, sono stati utilizzati per verificare la capacità dei conducenti di gestire situazioni di emergenza, in considerazione del fatto che il malfunzionamento o il non funzionamento dell'ADAS porta spesso ad una situazione di questo tipo. Dall'analisi dei risultati, sia in termini di dati numerici sia di gradimento testimoniato dai risultati del questionario compilato dai partecipanti, ma anche da quanto espresso oralmente dagli stessi, emerge chiaramente che esiste un

ottimo grado di accettazione. Allo stesso tempo, si evidenzia la necessità di sessioni di formazione dedicate. Dalle prove condotte emerge un "vuoto formativo" sia teorico che pratico da colmare, in vista dell'introduzione nel mercato dei veicoli CAV 3 e CAV 4, con corsi specifici come quelli sperimentati durante il test, finalizzati all'ottenimento delle abilitazioni alla guida per questi tipi di veicolo. Sia la formazione teorica sia quella pratica sono richieste per tutte le categorie di automobilisti, siano essi principianti, esperti, professionisti. Rispetto ad un guidatore alle prime armi che inizia a guidare con questi sistemi, occorre infatti prestare maggiore attenzione a chi ha già conseguito la patente e guida da anni, perché vanno "scardinate" abitudini e convinzioni che non coincidano con le esigenze dei veicoli CAV 3 e CAV 4. Il simulatore di guida, in questo senso, risulta essere un ottimo strumento per avvicinarsi alla guida autonoma, anche se non sufficiente di per sé per raggiungere un'adeguata preparazione. È necessario svolgere molta pratica per una conoscenza approfondita dei principali comportamenti tipici di un'auto

semiautonomo o autonomo, tali da non creare stress nel guidatore, ma allo stesso tempo è necessario che il conducente sia informato sui comportamenti da adottare per far fronte a situazioni critiche. La pratica dovrebbe necessariamente prevedere due momenti diversi e distinti:

- **Guida in Area Riservata:** in questo contesto, il conducente può testare in sicurezza tutte le situazioni critiche senza angoscia. Si ritiene che questi esercizi debbano essere svolti in impianti con aree e tecnologie dedicate alla Guida Sicura. Potrebbero, infatti, consentire non solo la formazione all'uso degli ADAS ma anche la formazione per gestire il non intervento degli stessi. Non è irrealistico pensare che una volta introdotto questo tipo di tecnologia, gli utenti disimpareranno manovre che ora sono o dovrebbero essere ben note. Nei corsi di guida sicura ci sono ancora conducenti che non sanno come eseguire correttamente la frenata di emergenza e che non conoscono ancora il funzionamento dell'ABS, una tecnologia introdotta più di 20 anni fa;

- **Guida in Area Urbana:** il conducente, affiancato da un istruttore, potrà avvicinarsi alla guida semi-autonoma o autonoma, in un contesto reale, con una preparazione tecnica avanzata e che gli permetta di abbassare i livelli di stress.

PROSPETTIVE E PRIME CONCLUSIONI

La fiducia negli ADAS e il loro successo in termini di diffusione passano attraverso una conoscenza approfondita dei sistemi e del loro funzionamento. L'evoluzione delle tecnologie potrebbe probabilmente cambiare anche il concetto stesso di formazione, prevedendo periodici richiami obbligatori presso i centri autorizzati (come autoscuole o centri di guida sicura). La guida autonoma e l'applicazione dell'intelligenza artificiale ai sistemi di guida potrebbero anche comportare cambiamenti nell'attuale sistema di responsabilità civile e penale nelle seguenti aree: costruttori di veicoli e di componenti e software ADAS; proprietari e/o concessionari dell'infrastruttura stradale; gestori delle infrastrutture di telecomunicazione; addetti delle officine di manutenzione; conducenti di veicoli.

Il Centro di Guida Sicura di Lainate ha ospitato i test proposti dall'ACI.

Il progetto è finanziato dal programma per la ricerca e l'innovazione dell'Unione Europea "Horizon2020" con l'Accordo di Finanziamento N. 815098

